

BOSHLANG'ICH SINFDA BADIY MATN ORQALI O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH YO'LLARI

Turdiboyeva Shohsanam

Toshkent davlat pedagogika universiteti, 3-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Bakiyeva Xilola Sapayevna

PhD, BTOO'M kafedrasida dotsenti, TDPU

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish uchun badiiy matndan keng foydalanish va uning ustida ishlashda samarali ish turlari va metodlarni qo'llash haqida so'z yuritilib, namunalar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: nutq o'stirish, ko'nikma, metodika, badiiy matn, hikoya janri, ona tili va o'qish savodxonligi, PIRLS topshiriqlari, charxpalak metodi, pinboard metodi.

Аннотация: В данной статье рассказывается о широком использовании художественного текста для развития речи учащихся начальной школы и применении эффективных видов работы и методов в работе над ним, приводятся примеры.

Ключевые слова: развитие речи, умения, методика, художественный текст, жанр рассказа, родной язык и грамотность чтения, задания PIRLS, метод charxpalak, метод доски.

Abstract: This article talks about the wide use of artistic text for the development of speech of elementary school students and the application of effective types of work and methods in working on it, examples are given.

Key words: speech development, skills, methodology, artistic text, story genre, mother tongue and reading literacy, PIRLS tasks, charxpalak method, pinboard method.

Barchamizga ma'lumki, maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish ona tili ta'limining asosiy vazifasi sifatida qaraladi. Chunki, o'quvchilar nutqini o'stirish – ular uchun ijtimoiy hayotda doimo zarur bo'lgan eshitish, anglash, gapirish, yozish va o'qish ko'nikmalarini shakllantirish, demakdir [Matchonov, 2021: 638]. Biroq, umumiy olib qaraganda, amalda o'quvchilar ushbu ko'nikmalarni to'laligicha egallay olmayotganliklariga guvoh bo'lamiz. Buning oldini olish uchun esa o'qituvchilarga badiiy matn orqali yondashish tavsiya etiladi.

Metodikada, "Nutq o'stirishda uch yo'nalish aniq ajratiladi: 1) so'z ustida ishlash; 2) so'z birikmasi va gap ustida ishlash; 3) bog'lanishli nutq ustida ishlash". Darslikda berilgan badiiy asarlar asosida har uchala yo'nalishga doir bo'lgan mashq turlari orqali o'quvchilar nutqini rivojlantirishga erishish mumkin. Boshlang'ich sinfda o'tiladigan badiiy asarlar ichida hikoya janri nutq o'stirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Sababi, "hikoya mazmunan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos janr hisoblanadi, u jo'shqin, jonli hamda ta'sirchan bo'ladi" [Matchonov, 2021: 638]. Hikoyada qahramonlar xatti-harakati, tashqi ko'rinishi, portret tasviri, qizg'in voqeahodisalar yuz beradi. Bu esa o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otadi, fikrlashga undaydi. Bundan tashqari, asar qahramonlarini, voqealar rivojini tasvirlash, qayta hikoya qilish, hikoyaning har bir elementi ustida turli xil mashqlar bajarish va uning asosiy mazmunini ochish kabilar o'quvchilar nutqiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Albatta, bu kabi ish turlarini o'qituvchi belgilaydi. Shuningdek, ularga eng samarali va zamonaviy ilg'or pedagogik texnologiyalarga asoslangan ish turlarini tanlash tavsiya etiladi.

Quyida boshlang'ich sinf darsliklarida berilgan hikoyalar misolida o'quvchilar nutqini o'stirishga qaratilgan ish turlaridan namunalar keltiramiz.

Hikoya o'rganish darsida " Charxpalak " va " Pinboard " metodini izchillikda qo'llash.

3-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligida [Mavlonova, 2022: 24,25] berilgan " Uch hikmat " hikoyasini o'rgatishda ushbu metodlardan foydalanish mumkin.

I. " Charxpalak " metodi.

1) Tayyorgarlik ishlari. Dastlab, sinfxonadagi partalar kichik guruhlarga moslashtiriladi, har 4ta parta to'rtburchak shakli hosil qilinib, uning har bir ichki va tashqi tomoniga 1tadan stul qo'yiladi, natijada stullar soni 8ta bo'ladi. Xuddi shu tartibda sinfn

o'quvchilar soniga qarab yana 2ta yoki 3ta shu shakl yasaladi.

2) Hikoya o'qituvchi tomonidan ifodali tarzda o'qib beriladi. Izohtalab so'zlar ustida ishlanadi.

3) So'ng o'quvchilarga varaqlar tarqatilib, unga hikoya asosida 3ta savol tuzish topshirig'i beriladi. O'quvchilar guruhlariga bo'linadi. Har bir guruhda 8ta o'quvchi bo'lishi lozim. Har bir o'quvchi to'rtburchak shaklidagi stullarga o'tirishadi. Stollarning tashqi tomonidagi 4ta o'quvchi "ekspert" bo'lib, o'z tuzgan savollarini stollarning ichki tomonida qarshisida o'tirgan o'quvchiga beradi, u o'quvchi esa javob beradi, ekspertlar esa baho qo'yishadi. Javob bergan o'quvchilar charxpalak aylanmasi yo'nalishida har bir ekspertning savollariga javob berib, o'z joyiga aylanib qaytib keladi. So'ng, ekspert va o'quvchilar o'rin almashishadi. Endi 4ta o'quvchi "ekspert" vazifasini, avval ekspert bo'lganlar esa o'quvchi vazifasida bo'ladi. Yana ekspertlar o'z tuzgan savollarini o'quvchilarga berib, ularni baholaydi.

4) Har bir guruhda ushbu jarayon tugagach, o'quvchilar o'zlari tuzgan savollarni va to'g'ri javob bergach o'quvchilarni aytishadi, qo'ygan bahosini qisqacha izohlaydi. O'qituvchi o'quvchilarning tuzgan savol va javoblarini umumlashtirib, hikoya mazmunini ochishga, xulosani keltirib chiqarishga undovchi savollar berishi lozim. O'quvchilar hikoyadan olgan xulosasini gap yoki maqollar orqali ifodalaydi.

II. "Pinboard" metodi.

Barcha guruhga hikoyadagi har bir xatboshiga sarlavha tuzib, varaqlarga yozib, ularni bir-biriga skoch yoki kley yordamiga zanjirdek ulab, xattaxtaga ilish topshirig'i beriladi. O'quvchilar topshiriqni bajarib bo'lgach, har bir guruhdan vakil chiqadi, yozgan sarlavhasi asosida qayta hikoya qilish topshirig'i beriladi. O'quvchilar qayta hikoyalab berishadi. So'ng, sarlahvalardan eng yaxshisi saralanib, reja tuziladi. Uygah vazifa sifatida reja asosida bayon yozish topshirig'i beriladi.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, ushbu hikoya asosida "gapning ifoda maqsadiga ko'ra turlari: darak, so'roq, buyruq va his-hayajon gaplar" ni misollar yordamida tushuntirib, hikoyadan darak, so'roq va buyruq gaplarni topish va izohlash kabi ish turlarini bajartirish mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, badiiy matn orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlashga, fikrini aniq, ravon, mantiqiy, tushunarli, til vositalari foydalangan va adabiy til me'yorlariga rioya qilgan holda yetkazib berish ko'nikmalari egallashlariga, umuman olib qaraganda nutqini o'stirishga erishiladi. O'quvchilar nutqi o'sishi uchun o'qituvchidan ehtiyoj yaratish talab etiladi, aynan shu ehtiyojni yaratishda esa o'qituvchiga badiiy matnlar katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Safo Matchonov, X.Bakiyeva, X.G'ulomova, Sh.Yo'ldosheva, G. Xolboyeva. "Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi" darslik. T.: "Ishonchli hamkor", 2021. 740 b. 633 b. 638 b. 683 b.
2. K. Mavlonova [va boshq.]. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 3-sinf uchun / Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 144 b. 24-25 b.
3. Masharipova, U. (2021). THE ROLE OF INNOVATION IN CONTINUOUS EDUCATIONAL SYSTEM. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 168-176.
4. Masharipova, U. (2019). FORMATION OF INNOVATIVE CULTURE OF FUTURE TEACHERS PRIMARY SCHOOL. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(6).
5. Nusratova, K. C. (2021). RELEVANCE OF THE TOPIC OF WAR IN UZBEK CHILDREN'S LITERATURE (ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF THE WRITER SAFAR BARNOEV). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 740-745.
6. Bakiyeva, H. (2019). DEVELOPING ARTICULATION OF ELEMENTARY CLASS STUDENTS USING INDEPENDENT WORK METHODOLOGY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(6).
7. Jabborovna, S. X. (2022). The Significance of Phonetics Department in Mother Language Acquisition of Primary Students. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 55- 58.

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ИЖТИМОЙЛАШУВИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ

Пардаев Бекмурат

Низомий номидаги ТДПУ

АННОТАЦИЯ. Мазкур мақолада бошланғич синф ўқувчилари ижтимоийлашувини ривожлантириш имкониятлари хусусида фикр юритилган. Хусусан ўқувчи ижтимоийлашувидаги мавжуд муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: ижтимоийлашув, педагогик имконият, мотивация, муҳит, ҳамкорлик, ижтимоийлашув агенти.

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются возможности в развитии социализации младших школьников. В частности, выделены существующие проблемы в социализации школьника и их устранение.

Ключевые слова: социализация, педагогическая возможность, мотивация, среда, сотрудничество, агент социализации.

ANNOTATION. This article discusses the possibilities of the family in the development of socialization of younger students. In particular, the existing problems of the family in the socialization of the student and their elimination are highlighted.

Key words: socialization, pedagogical opportunity, motivation, environment, cooperation, socialization agent.

Жаҳонда бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларнинг ҳар томонлама уйғун ривожланиши, ижтимоийлашуви учун қулай шарт-шароитлар яратиш, педагог ва оналарнинг фарзанд таълим-тарбиясидаги мажбуриятларини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ижтимоийлашув-мураккаб ижтимоий жараён. Бошланғич синф ўқувчисида педагогик ҳимояга доимий эҳтиёж бўлади. Педагогик ҳимоя-бу ўқувчининг қизиқиш, мақсад, имкониятларини юзага чиқариш, ўрганиш, ўз қадрини сақлашга тўқинлик қиладиган муаммоларни енгиш, мулоқот ва турмуш тарзида ижобий натижаларга эришиш йўллариини биргаликда белгилаш, билиш фаолияти, ўзини ўзи англаши, мулоқоти учун зарур таълим-тарбия муҳити, шароити-имкониятини яратиш. Тадқиқотда “педагогик имконият” ва “педагогик қўллаб-қувватлаш” тушунча бирикмаларига синоним тушунчалар сифатида қараш мақсадга мувофиқ.

Л.Н.Толстойнинг эътирофича, педагогик имкониятда ўқувчи ўқитувчи босимсиз турли соҳаларда ўзини тўлиқ намоён этадиган фаолиятини амалга оширади, асосли ва ишончли ички қўллаб-қувватлашни ҳис қилиб катта бўлган ўқувчилар ҳаёт синовларидан осон ўтадилар ва қийинчиликларга қарши тура оладилар. Бундай ўқувчилар мураккаб вазиятлардан тап тортмайдилар, аксинча ижтимоий муаммолар шароитида мувозанатни сақлаш уларнинг одатий ҳаёт услубига айланади[3.139]. Шунинг учун бошланғич синф ўқувчисини тўғридан-тўғри ва жонли ўзаро муносабатларга бой бўлган энг афзал ижтимоийлашув маскани ҳисобланадиган мактабга бўлган қизиқишини шакллантириш ўта долзарб вазифа.

Р.А. Мвлянованинг ёзишича, педагогик имконият бу - ўқувчининг соғлиғи, билим олиш, мулоқот қилиш ва ҳаётини ўзи белгилаши билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилишда профилактик ва тезкор ёрдам кўрсатиш. Тўғри ва самимий педагогик ёрдам шароитида бошланғич синф ўқувчисини ўзини қулай ҳис қилиш билан бирга фаол ва ижобий томондан кўрсатишни бошлайди. [1;16].

Бошланғич синф ўқувчиларида ижтимоий компетенциясининг етишмаслиги, тенгдошлари билан муносабатларда ночорлиги, коммуникатив компетенциянинг паст даражаси кузатилади. Бу мактаб таълимининг ҳар бир босқичида таълим жараёнини индивидуаллаштиришнинг ўзига хос усуллариини излаш зарурлигини англайди. Менежмент назарияси соҳасидаги жаҳоннинг энг кўзга кўринган мутахассисларидан бири П.Друкер 2020-йилда ўтказган тадқиқотда респондентларнинг атиги 36%и мактаб одамларни тушуниш, улар билан мулоқот қилишни, 26%и танқидий фикрлаш, асослаш, исботлашни, 21%и мустақил ишлашни, 22%и ўзлигини англаш, ижобий ва салбий фазилатларингизни тушунишни, 16%и касблар оламида саёҳат қилиш, ўз, касбини танлашга ёрдам берганлигини таъкидлашган[44]. Бугунги кунда биз нафақат ўқувчининг таълим фаолияти шароитларига мослашиши, балки мактабнинг ўқув фаолияти шароитларини ўқувчиларнинг қобилиятлари ва эҳтиёжларига